

**BUGUNGI KUNDA FALSAFA FANINI O'QITISHDAGI DOLZARBLILIK
MASALALARI
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ
СЕГОДНЯ
EFFECTIVENESS ISSUES IN PHILOSOPHY TEACHING TODAY**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Salimov Og'abek, Suyinov Javoxir, Orziyev Ulug'bek

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotasiya: ushbu maqolada falsafa fani o'qitishdagi muammolar va ularni bartaraf qilish va ushbu fan yuzasidan fikrlarning mazmun mohiyati haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqasi falsafa fan sifatida shakllanishi va olimlarning fikr mulohaza yuzasidan mulohazalar yuritilgan. O'quvchi-yoshlarimizga fanni o'qitishda yangi pedagogik metodikalardan foydalanishni amaliyotga tatbiq etishdagi kamchiliklar va yutuqlari haqida bayon qilingan

Kalit so'zlar: ta'lim, falsafa, globallasuv, pedagogika, ta'lim metodlari, zamonaviy ta'lim, pedagogik oliy ta'lim, innovatsion ta'lim.

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы преподавания философии и их устранение, а также содержание идей, связанных с данным предметом. Кроме того, обсуждались вопросы становления философии как науки и мнения ученых. Разъяснены недостатки и достижения в реализации использования новых педагогических методов в преподавании наук нашим студентам.

Ключевые слова: образование, философия, глобализация, педагогика, методы обучения, современное образование, педагогическое высшее образование, инновационное образование.

Abstract: this article discusses the problems of teaching philosophy and their elimination, as well as the content of ideas related to this subject. Apart from that, the formation of philosophy as a science and the opinions of scientists were discussed. Deficiencies and achievements in the implementation of the use of new pedagogical methods in teaching science to our students were explained.

Key words: education, philosophy, globalization, pedagogy, educational methods, modern education, pedagogical higher education, innovative education.

Kirish. XX asrning so'nggi yillarida jahon miqyosida “innovatsion” ta'limni rivojlantrish dolzarb muammoga aylandi. Hozirgi kunda uning turli davlatlarda xilma-xil shaklda namoyon bo'lishida quyidagi umumiy jihatlar yorqin namoyon bo'lmoqda:

- 1) ijtimoiy amaliyot rivojlanishi ehtiyojlar va oliy ta’lim bitiruvchilarining real tayyorgarlik darajasining o’zaro mosligini ta’minlash;
- 2) oliy ta’lim muassasalarida yangi maqsadlarning qo’yilishi hamda boshqaruvning tashkiliy tuzilish va shakllarining murakkablashuvi;
- 3) ta’lim jarayoni subyektlarining qiziqish va imkoniyatlarining ortishi.

Innovatsion ta’limning asosiy maqsadi ta’lim oluvchilarda kelajakka mas’uliyat hissini va o’z-o’ziga ishonchni shakllantirishdir. J.Botkin boshchiligidagi olimlar guruhi “Rim klubi” ma’ruzasida innovatsion ta’limni an’anaviy, ya’ni “normativ” ta’limga muqobil sifatida bilimlarni egallashni asosiy turi sifatida tavsifladi. [1]

Normativli ta’lim “takrorlanuvchi vaziyatlarda faoliyat xulq-atvor qoidalarini o’zlashtirishga yo’naltirilgan” bo’lsa, innovatsion ta’lim yangi vaziyatlarda birgalikda harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishni ko’zda tutadi. Innovatsion texnologiyalar talabalarning faol hayotiy munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ularga o’quv jarayonidagi yangi shakldagi intreaktiv usullar kiradi. Bu texnologiyalar bugungi kunda rivojlangan horijiy mamlakatlarning jumladan, Amerika Qo’shma Shtatlari, Germaniya, Yaponiya va Rossiya davlatlarining oliy ta’lim muassasalarida ta’lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda keng qo’llanilmoqda. [2]

Falsafa fanidan fan va ishchi dasturini yaratish hamda ma’ruzalar matnlarini ishlab chiqish shu bilan bir qatorda falsafadan dars berish metodikasi boshqa fanlardan dars berish metodikalaridan butunlay farq qilishi bilan belgilanadi. Falsafa o’z xususiyatiga va jamiyatda o’z ijtimoiy funksiyalariga ega va buni darslarda hisobga olish zarur. Bundan tashqari, darslarni o’tkazishning ma’ruza va seminar mashg’uotlari kabi an’anaviy shakllari hozirgi zamon pedagogikasi va tanqidiy fikrlash nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan darslarni o’tkazish shakllari va uslublarini ham qamrab oladi. Bu turdagi dasturlar shu paytgacha yo’q edi. O’qitish va tushuntirishning innovatsion metodlari, darslarni o’tkazishning interfaol shakllari talabalar va o’qituvchilarning talab va ehtiyojlarini to’laqonli qondirishga xizmat qiladi, zero darslarni tanqidiy yondashuv va bahs-munozaralarga asoslangan holda olib borish imkonini beradi, axborotni eslab qolish va ifodalash psixologik va neyrofiziologik xususiyatlarini hisobga oladi. Interfaol metodikalar talabalarda guruhda muhokama va munozara qilish, materialni idrok etishga tanqidiy yondashish ko’nikmalarini shakllantirishga, shuningdek ularga faylasuf kasbining muhim tarkibiy elementi hisoblangan notiqlik san’atini o’rgatishga ko’maklashadi. [3]

Falsafa fanidan dars berishning ko’pgina innovatsion shakllari va uslublari falsafani o’qitishda falsafiy bilimning mazmuni xususiyatlarini hisobga olish zarur. Dars o’tish shakllari xaqida umumnazariy tasavvurlar, falsafani o’qitishning boshqa fanlarini o’qitishdan farqi va umumiyliigi, falsafani o’qitishdagi tolerantlik va ijodiy yondoshuv, talabalarda ilmiy va falsafiy dunyoqarashning shakllanishida falsafaning ahamiyati haqida tushuncha hosil qilish bilan farqlanadi. Shu bilan bir qatorda falsafa

fanini o’qitishda rivojlangan mamlakatlar oliy ta’lim tizimidagi tajribalardan foydalanish bir qator ijobiy o’zgarishlarga olib keladi Tadqiqotning metodologiyasi va obykti.

Ma’lumki, falsafa insonning olamga munosabatini ifodalaydigan nazariy bilimlar tizim i bo’lib, borliqning mohiyati va hayotning mazmuni, bilish ham da amaliy faoliyat, taraqqiyot va o’zgarish kabi turli m uam m olar bilan shug’ullanadi. Bu masalalar qiziqarli bo’lgani uchun, o’quv mashg’ulotlaridan tashqarida ham odamlaming diqqatini tortadi. Siz ushbu kitobda falsafaning mutaxassislar uchun zarur boMgan sohasi — «Fan metodologiyasi» masalalari bilan kengroq tanishasiz.

Tajriba shundan dalolat beradiki, bakalavr talabalar ushbu fanni o’rganish davriga kelib, falsafa sohasida davlat oliy ta’lim standartlarida belgilangan asosiy bilimlarga ega boMadilar. Ularda bu davrda yetarli falsafiy malaka va m uayyan bilimlar bazasi shakllanadi. Dastlabki kurslarda o’qitilgan «Falsafa tarixi» fanlari orqali ular falsafaning m azm unmohiyati, strukturasi va xususiyatlari haqida tasaw ur hosil qiladilar, falsafiy tafakkur taraqqiyotining genezisi va asosiy davrlarini o’rganadilar. Keyinroq nazariy falsafaga doir o’quv kurslarini o’rganish natijasida ontologiya, gnoseologiya metodologiya, haqidagi fundam ental bilimlar egallanadi. «Ijtimoiy falsafa» faniga oid kurslar orqali esa inson va jam iyat, jamiyat hayoti va tuzilishi, fuqarolik jamiyati va davlat, qadriyatlar va insoniyat kelajagi kabi m uam m olam ing m ohiyati bilib olinadi. E’tiboringizga havola qilinayotgan bu kitob har qanday bakalavr talabaning falsafani yanada chuqurroq bilishi, falsafiy tayyorgarlikning yangi pillapoyasiga qadam qo’yishiga mo’ljallangan. Zero, fundam ental muammolarga duch kelar ekan, bakalavrlaming o’zida bunday falsafiy ulg’ayishga ehtiyoj paydo boMadi

Unda hozirgi zamon fani va metodologiyasining: kutubxonasi

— fan tarixi va taraqqiyoti;

— hozirgi zam on epistemologiyasidagi muhim m uam m olar;

— fan haqidagi asosiy konsepsiyalar kabi um um iy falsafiy m asalalari yoritiladi:

U shbu darsUkda ana shu va boshqa muam m olam i bayon qilar ekanm iz, biz bir-biridan qat’iy farq qiluvchi fanlami em as, balki bilishning alohida shakii, ma’naviy ishlab chiqarishning muayyan bir turi, ijtimoiy voqelik sifatidagi nazariy sohalar, ya’ni jam iyat va inson hayotining boshqa sohalar — ishlab chiqarish, din, axloq, san’at kabilar bilan bir qatorda nam oyon boladigan «um um an fan* haqida fikr yuritimiz.

Bugungi kunda rivojlangan xorijiy mamlakatlarda quyidagi innovatsiyalar va ta’lim texnologiyalari qo’llanilmoqda. Bular quyidagilardir: 1) kichik guruhlarda ishlash; 2) aqliy xujum usuli; 3) rolli o’yinlar; 4) ”Blis-so’rov” usuli; 5) FSMU texnologiyasi; 6) Yozma bahs (debat) usuli; 7) o’z pozitsiyasini egallash; 8) Diskussiya; 9) Keys-stadi usuli va boshqalar. Real ta’lim amaliyoti ilg’or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilishini to’liq tasdiqlamoqda. Biroq ilg’or pedagogik texnologiyalarni oliy ta’lim jarayoniga

qo’llash bilan bog’liq bir qator muammolar mavjudki, ularni e’tiborga olish va hal etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bunday dolzarb muammolar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchidan, oliy ta’limda qo’llash uchun mo’ljallangan interfaol metodlar tasnifi va ularning mazmun-mohiyatini yoritib beruvchi o’quv-uslubiy qo’llanmalarining yetarli emas.

Ikkinchidan, professor-o’qituvchilar interfaol metodlarni qo’llashda uslubiy qoidalarga to’liq rioya etishlari zarur. Interfaol usullar fanning o’ziga xos xususiyati, mavzuning maqsad va vazifalari, talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o’tkazilishi kerak.

Uchinchidan, ta’lim texnologiyalarini yaratish uchun professor-o’qituvchilar o’quv maqsadlarini pedagogik vazifalarga aylantirish, uni kutiladigan natijaga mos holda aniqlash ko’nikmasiga ega bo’lishlari lozim.

To’rtinchidan, oliy ta’lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish an’anaviy o’qitish tizimining muqobili sifatida xizmat qilishi lozim. Zamonaviy jamiyat o’zining tez va chuqur o’zgaruvchan tavsifiga ega bo’lib, bunday o’zgarishlar jamoatchilik tuzilmalari, jumladan, mustaqil davlatlar, shaxs va jamiyat o’rtasidagi munosabatlar, demografik siyosat, urbanizatsiya jarayonlarida ko’zga yaqqol tashlanmoqda. Ta’lim ham global umumhamjamiyat tuzilmasining alohida tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo’layotgan barcha o’zgarishlarni hisobga olishi, ana shu asosda o’z tuzilishi va faoliyat mazmunini o’zgartirishi zarur. Bugungi kunda ta’limning jamiyat rivojlanish sur’atlaridan ortda qolayotganligi, ta’lim jarayonida qo’llanilayotgan texnologiyalarning zamonaviy talablarga to’liq javob bermasligi haqidagi masala dunyo hamjamiyati tomonidan tez-tez e’tirof etilmoqda. Chunki ta’lim ham ijtimoiylashtirish vazifasini bajaruvchi sifatida jamiyatdagi o’zgarishlar ortidan borishi hamda uning rivojlanishiga o’z ta’sirini o’tkazishi kerak. [8]

Biroq jamiyat rivojlanishi va ta’lim tizimi o’rtasidagi munosabat murakkab ko’rinishga ega bo’lib, yuqori darajadagi jo’shqinlik bilan farqlanadi. Ta’lim barcha faol va sust o’zgarishlar ta’sirini qabul qilavermaydi, jamiyatda bo’layotgan voqealarga esa o’z ta’sirini o’tkazadi. Ana shu nuqtai nazardan ta’limdagi o’zgarishlar faqatgina natija sifatida emas, balki jamiyatning kelgusidagi o’ziga xos rivojlanish shartidir. Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Falsafa fanini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalanish zarurdir.

- ✓ Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim.
- ✓ Tizimli yondoshuv.
- ✓ Faoliyatga yo’naltirilgan yondoshuv.
- ✓ Dialogik yondoshuv.
- ✓ Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish.
- ✓ Muammoli ta’lim.

- ✓ Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari.
- ✓ O’qitishning usullari va texnikasi.
- ✓ O’qitishni tashkil etish shakllari.
- ✓ O’qitish vositalari.
- ✓ Kommunikasiya usullari.
- ✓ Teskari aloqa usullari va vositalari.
- ✓ Boshqarish usullari va vositalari.
- ✓ Monitoring va baholash.

Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim bu ta’lim o’z mohiyatiga ko’ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to’laqonli rivojlanishlarini ko’zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog’liq o’qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi. Tizimli yondoshuv bu ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o’zida mujassam etmog’i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo’g’inlarini o’zaro bog’langanligi, yaxlitligi. Faoliyatga yo’naltirilgan yondoshuv bu shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o’quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo’naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Bunda ilmiy bilimni obektiv qaramaqarshiligi va uni xal etish usullarini, dialektik mushohodani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo’llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi. Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo’llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga qo’llash. O’qitishning usullari va texnikasi bu ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar. O’qitishni tashkil etish shakllari bu dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o’zaro o’rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh. O’qitish vositalari bu o’qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda - kompyuter va axborot texnologiyalari. Kommunikasiya usullari bu tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o’zaro munosabatlar. Teskari aloqa usullari va vositalari bu kuzatish, blis-so’rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini taxlili asosida o’qitish diagnostikasi. Boshqarish usullari va vositalari bu o’quv mashg’uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko’rinishidagi o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirish, quyilgan maqsadga erishishda o’qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg’ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati. Monitoring va baholash bu o’quv mashg’ulotida ham butun kurs davomida ham o’qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi

Xulosa. Hozirgi paytda falsafa darslarini bizning talabalarimiz juda qisqa vaqt oralig’ida, masalan, 30 soatlik ma’ruza va 30 soatlik seminar mashg’ulotlarida o’zlashtirishi kerak bo’lmoqda. Bu vaqt ichida biz talabalarni ham o’z o’tmish milliy falsafiy qadriyatlari bilan, ham jahon falsafasi mazmunida sodir bo’lgan yirik o’zgarishlar bilan, ham shakllana boshlagan yangi falsafaning o’z asosiy mavzulari bilan, ham milliy g’oyamiz-mafkuramiz mazmuni bilan chuqur tanishtirishga ulgurish yo’llarini izlashimiz kerak bo’ladi. Falsafani o’rganish u olis davrlarda “hos insonlar bilan hos tilda so’zlashmoq”ni bildirgan va uni jiddiy o’rganish, bir tomondan, davlatni boshqarish amaliyoti uchun jiddiy zarurat bo’lgan bo’lsa, ikkinchi tomondan uni o’rganish hayotining ma’nosini tushunish, barkamol inson bo’lish vositasi bo’lib kelgan edi. Endilikda esa biz falsafani o’z milliy falsafamizning mashaqqatli shakllanishi, tug’ilishi jarayonida o’qitmoqdamiz. Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar. “Falsafa” fani talaba yoshlarning mustaqil fikrlashini rag’batlantiradigan, falsafiy asarlarni qunt bilan o’qishi va o’zlashtirishi, ma’naviy sohadagi masala va muammolar bo’yicha erkin fikr yuritish qobiliyatini o’stiradigan yangi pedagogik texnologiyalar asosiga quriladi. “Falsafa” fanini o’qitish jarayonida ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, obyektivlik tamoyillariga amal qilingani holda “Aqliy hujum”, “Keys-stadis”, “Bumerang”, “Klaster”, bahs-munozara, prezentatsiya kabi zamonaviy pedogogik texnologiya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. “Falsafa” fanini o’qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo’yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog’idagi rasmiy saytlardan tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so’z va iboralar asosida yakuniy nazoratlar o’tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sultonova A. Falsafa. – Toshkent: TMU, 2019
2. Saifnazarov I. Muxtorov A., Sultanov T., Usmonov F. Falsafa. Darslik. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi, 2021.-424 b.
3. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o’quv qo’llanmasi. – Toshkent: 2019
4. Shermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021.667b
5. Innovasion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To’rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015 –81-b.
6. Maxmudova D.M. Muammoli ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish metodikasi. Ped. fan. dok.... disser. Avtoreferati. – 2022.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

14. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

15. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

16. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

17. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI, “BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

18. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).